

15. Xoliqulovich J.R. Using anthropometric units in "Esdaliklar" by Sadridin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –T. 2. –No. 2. –C. 295-298.

16. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Adizova N.B.

BuxDPI, dotsenti

Boymurodova S.I.

BuxDPI, magistranti

To'rayev S.D.

BTRBI assistenti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirishga ta'sir etuvchi omillar xususida fikr yuritilgan. Tushunish – aynan o'qish savodxonligi samarali tashkil qilishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar.** O'qish savodxonligi, og'zaki nutq, lug'at boyligi, ravonlik, tushunish.*

Mamlakatimiz bugungi kunda keng qamrovli islohotlarni, ijtimoiy jarayonning har bir sohasida tub burilishlarni, qayta qurish ishlarini amalga oshirmoqda. O'zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda, shiddat bilan rivojlanishni taqozoetadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi maqsadlarni bajara olishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantiriladi. Bugungi zamon har bir sohada o'ziga ishongan, xalqaro miqyosda tenglasha oladigan, tanqidiy va kognitiv fikrlay oladigan kadrlarni yetishtirib berishni talab etmoqda. Shu boisdan qonunchilikda ham bir qator o'zgarishlar kiritildi.

O'zbekistonda boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro tajribalarga mos ravishda milliy tizimda o'qitishga, xalqaro baholash dasturlarining mazmunini darsliklar mazmuni bilan integratsiya qilishga katta e'tibor berilmoqda.

O'qishni tushunish hayotning barcha jabhalarida singib ketishi mumkin bo'lgan turli ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. O'qish va yozish amaliyoti o'qish savodxonligini oshirishda eng muhim ko'nikmalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning davomchilari bo'lmish kelajak avlodni vatanimizni buyuk davlat darajasiga ko'taradigan ijodkor shaxs darajasiga yetkazishda boshlang'ich ta'lim poydevor vazifasini bajaradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining asosiy maqsadi ongi va tafakkuri endi rivojlanib kelayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini bilimli va fikrlash doirasi keng bo'lishini ta'minlashdan iborat. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim tarbiya berish va o'qish savodxonligini oshirishdagi eng muhim vazifalardan biri Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida amalga oshiriladi. Milliy dastur asosida tuzilgan bunday yangi zamon darsliklarida aynan o'qish savodxonligiga katta urg'u berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bu darslik bilan ishlash jarayonida o'zlari uchun barcha imkoniyatlar dunyosini ochadilar, dunyoqarashlarini kengaytiradilar. Ular o'zlarining fikrlarini ravon ifoda etishga va teran fikrlash qobiliyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan 5 ta tashabbusning 4-si Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish borasida O'zbekiston Respublikasining 2021-yilda barcha 4-sinf maktab o'quvchilarining o'qish ko'nikmasini baholashda PIRLS baholash tizimida ishtirok etish alohida e'tiborga molikdir. O'qishni o'rganish, o'qish savodxonligini oshirish shubhasiz, boshlang'ich sinf o'quvchilarining eng muhim va asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'qish savodxonligi – bu turli xil bosma va raqamli matn turlarini mustaqil o'qish,

tushunish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyatidir. O'qish savodxonligi turli maqsadlarda, masalan, shaxsiy zavqlanish dunyoni o'rganish va jamiyatda ishtirok etish uchun talab qilinadi. O'qish savodxonligini rivollantirishda bir qator omillar ta'sir etadi:

Og'zaki nutq – samarali muloqotchi bo'lish uchun nutq va tinglash qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi va u o'qishni o'rganish va o'qish savodxonligini oshirishda uchun asos yaratadi. O'quvchilarni boy, kontekstsiz, kengaytirilgan suhbatga jalb qilish o'qish savodxonligini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi hamda og'zaki nutqini boyitadi.

Lug'at boyligi – shu o'rinda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirishda nutq madaniyatini o'stirish hamda yozma va og'zaki nutq mashqlarini uyg'unholda olib borish bilan birga, o'z navbatida, lug'atlar bilan ishlash ham o'qish savodxonligini rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ravonlik – matnni to'g'ri va samarali o'qiy olish. Ovozli o'qish jarayonida o'quvchilarda ravon o'qish, o'z nutqini to'g'ri ifodalay olish qobiliyati shakllanadi. Ravonlikka matnni tushunish va ushbu matndan ma'no yaratish o'rtasidagi bog'liqlik sifatida qaraladi. O'qish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bolalar bu qobiliyatlarni tizimli va aniq ta'lim berilganda, boy til va adabiy muhitga duchor bo'lganda yaxshi rivojlanadi.

Tushunish – shunchaki matnni tushunish emas. U bashorat qilish, tahlil qilish, qayta hikoya qilish, umumlashtirish, xulosalar chiqarish matnlarni baholash va tanqid qilishni o'z ichiga oladi. Bu bolalar o'zlarining shaxsiy bilimlarga kirishishlarini va buni turli xil ko'nikmalar va usullar bilan bir qatorda og'zaki va yozma sharhlay olishlarini o'z ichiga oladi. Matnni tushunishda mavjud bilimlardan foydalanish ham asosiy sanaladi. O'qishning ko'plab sabablari va maqsadlari, ulardan ma'no olishning ko'plab usullari mavjud. Matnlarning maqsadlari, sabablari va turlari turlicha bo'lib, bu o'quvchilarning ma'lumot qidirish va olish usullariga ta'sir qiladi. O'quvchilarning matn mazmunini tushunishlari va undan foydalana olishlari turli xil o'qish usullarini birlashtirishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi xalqaro talablarga mos tarzda oshirish uchun milliy va ilg'or tajribalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, bu jarayonda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishlarini ham yo'lga qo'yish, elektron tarzdagi ta'limni rivojlantirish kabi vazifalarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova I.A. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi [Matn]: 2-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.
2. Adizova Nodira and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH". *E Conference Zone*. 2023.
3. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124. U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
4. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
5. Ahtamovich H.H., Shixnazarovna J.A. O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 306-309.
6. Axmadovich X.X. ENG QADIMGI MA'RIFIY YODGORLIKLARNI O'RGANISHNING AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 281-285.
7. Avezov O.R. O'smirlar orasida o'z joniga qasd qilish (suisid)ga ijtimoiy muhitning ta'siri. "Aktualnie nauchnie issledovaniya v sovremennom mire //Xalqaro ilmiy-amaliy ...
8. Avezov O.R. ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК. NovaInfo. Ru 3 (57), 546-550.

9. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.
10. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545 b.
11. Jumayev R. SADRIDDIN AYNINYING "ESDALIKLAR" ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO'LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 7. –№. 7.
12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
13. Касимов Ф.М., Касимова М.М., Хакимова М.Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.
14. Kadan G., and Aral, N. (2017). Examining universal values in terms of cartoons. Journal of Research in Education and Teaching, 6(4), 104-117.
15. Рахматуллаева Л.И. Методика преподавания родного языка родного языка. Учебное пособие. – Т.: Молия — Иктисод, 2007.
16. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.
17. Саидова М. Masofaviy o'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150.
18. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". PEDAGOGS *jurnali* 1.1 (2022): 60-61.
19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. G'ulomov A.K. Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini rivojlantirish metodikasi. Avtoreferat. Pedagogika fanlari doktori diss. – T; 1991.

EGALIK QO'SHIMCHALARINI O'QITISHDA SO'ZNI TEJAB ISHLATISHNI O'RGATISH

Safarov Firuz Sulaymonovich

BuxDPI dotsenti

Haydarova Adiba Anvarovna

BuxDPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 4-sinf o'quvchilariga egalik qo'shimchasini tejab ishlatishni o'rgatish usullari darsliklarda berilgan mashq va topshiriqlar misolida keltirib o'tilgan.

Kalit so'z: tejamkorlik, o'zbek tili grammatik qurilishi, egalik, egalik qo'shimchasi, egalik qo'shimchasini tejab ishlatishga doir topshiriqlar.

Hozirgi kunga kelib, yurtimizda ta'lim sifatini yanada takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar olib borilmoqda. Buning uchun, avvalo, ta'lim sifati bo'yicha yuqori cho'qqilarga erishgan Yevropa davlatlari ta'lim tizimidan andoza olinayotgani hech kimga sir emas. Maktab darsliklari, xususan boshlang'ich sinf darsliklari tubdan yangilandi. Bu darsliklar xalqaro baholash dasturiga mos ravishda yaratilgan bo'lib, o'quvchilarni kreativ fikrlashga undaydi. Darslikning bunday afzalliklaridan tashqari kamchilik tomonlari ham bor. Chetdan kelgan darsliklarning to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tarjima qilinganligi sababli matn va topshiriqlarda biroz g'alislilik uchraydi. Matnlarda ayrim so'zning tejab-tejalmay qo'llanilishiga qat'iy rioya qilinmagan. Avvalo, egalik qo'shimchasini olib qaraylik.

Egalik kategoriyasi o'zbek tilshunosligida turlicha talqin qilinadi.